

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Янгиев Ғайрат Аvezхонович,

Бухоро давлат университети доценти

E-mail: gyangiyev@mail.ru

Ҳайитов Вафо Шавкатович,

Бухоро давлат университети магистранти

**ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ
ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ**

For citation: Yangiev Gayrat Avezkhonovich, Khayitov Vafo Shavkatovich. RELIABILITY OF EVIDENCE IS AN ESSENTIAL CRITERION OF THE EVIDENCE ASSESSMENT INSTITUTE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 79-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985647>

АННОТАЦИЯ

Далилларнинг ишончлилигини таъминлаш жиноят ишини юритишга масъул бўлган шахсларнинг зиммасидаги энг асосий фазифалардан биридир. Ушбу амалиёт жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслари ваколатига тегишлилигини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. Жиноят процессининг иштирокчилари сифатида жабрланувчи ва айбланувчи фақатгина мазкур органларнинг далиллар ишончлилиги хусусидаги якуний қарори устидан қонунда белгиланган тартибда шикоят қилиши орқали эътироз билдириш имкониятига эгадирлар. Бугунги кунда далиллар ишончлилигига нисбатан эътирозлар кўпинча адвокат орқали амалга оширилмоқда. Далиллар ишончлилиги бу далилларни баҳолаш субъектларининг иш бўйича тўпланган далилларни текшириш ва мустаҳкамлаш натижаларига асосланган ҳолда ҳақиқатга мос келувчи, шубҳа-гумонлардан холи бўлган маълумотлар йиғиндиси ҳисобланади. Далилларнинг ишончлилиги масаласини тўғри ҳал этиш уларни баҳолашда қонунийлик ва адолат тамойилларига тўлиқ риоя этилганлигини англатади.

Калит сўзлар: далилларнинг ишончлилиги, баҳолаш субъекти, ҳақиқат тамойиллари, далилларни мустаҳкамлаш, далилларнинг мақбуллиги, психологик омиллар, юрист-психолог.

Янгиев Ғайрат Аvezхонович,

Доцент Бухарского государственного университета

E-mail: gyangiyev@mail.ru

Хаитов Вафо Шавкатович,

Магистрант Бухарского государственного университета

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

АННОТАЦИЯ

Обеспечение достоверности доказательств является одним из самых основных качеств, которые возлагаются на лиц, ответственных за ведение уголовных дел. По данному факту возбужденно уголовное дело, следствие ведется. Как участники уголовного процесса потерпевший и обвиняемый имеют возможность обжаловать окончательное решение указанных органов о достоверности доказательств только путем обжалования его в установленном законом порядке. Сегодня возражения против достоверности доказательств часто делаются через адвоката. Достоверность доказательств это совокупность данных, соответствующих действительности, свободных от подозрений, основанных на результатах изучения и обобщения доказательств, собранных субъектами оценки доказательств в деле. Правильное решение вопроса о достоверности доказательств означает, что при их оценке полностью соблюдаются принципы законности и справедливости.

Ключевые слова: достоверность доказательств, предмет оценки, принципы установления истины, усиление доказательств, приемлемость доказательств, психологические факторы, юрист-психолог.

Yangiev Gayrat Avezkhonovich,
Dotsent of Bukhara State University
E-mail: gyangiye@mail.ru

Khayitov Vafo Shavkatovich,
Master's degree student of Bukhara State University

RELIABILITY OF EVIDENCE IS AN ESSENTIAL CRITERION OF THE EVIDENCE ASSESSMENT INSTITUTE

ANNOTATION

Ensuring the reliability of evidence is one of the most basic qualities that are assigned to persons responsible for conducting criminal cases. It is necessary to emphasize that this practice belongs to the authority of state bodies and officials responsible for conducting criminal proceedings. As participants in the criminal process, the victim and the defendant have the opportunity to object only by appealing the final decision of the bodies in question on the reliability of the evidence in accordance with the procedure established by law. Nowadays, objections to the reliability of evidence are often made through a lawyer. The reliability of evidence is a set of data corresponding to reality, free from suspicion, based on the results of the study and generalization of evidence collected by the subjects of the evaluation of evidence in the case. The correct solution to the issue of the reliability of evidence means that the principles of legality and fairness are fully respected in their assessment.

Keywords: reliability of evidence, subject of evaluation, principles of establishing the truth, strengthening of evidence, admissibility of evidence, psychological factors, lawyer-psychologist.

Дунёда жиноят ишларини юритишда далилларга баҳо бериш жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ ҳимоя қилинишини таъминлашга, далилларнинг қонун талаблари ва суд назорати остида, тортишув ҳамда тарафларнинг тенглиги тамойиллари асосида баҳолаш масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Миллий қонунчиликка кўра суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ишдаги барча ҳолатларни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона кўриб чиқишга асосланган ҳолда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилиб ўзларининг ички ишончлари бўйича далилларга баҳо берадилар. Ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончилиги нуктаи назардан баҳоланиши лозим.

Суд-ҳуқуқ соҳасида дастлабки тергов ва суд жараёнида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш, уларга берилган кафолатлардан фойдаланишга шароит яратиш масъул шахсларнинг зиммасида турган муҳим вазифа ҳисобланади. Айниқса, жиноят

иши юритувида исбот қилиш жараёнида уларнинг ҳаракатлари, яъни далилларни тўплаш, уларни текшириш ва адолатли баҳолаш орқали якуний хулоса чиқариш жараёнларини сифатли ва қонуний ҳал қилиш ўта муҳим масала бўлиб қолмоқда. Далиллар турли тергов ва суд ҳаракатларини ўтказиш орқали тўпланиб, қонуний манбалардан олинган бўлиши, текширилиши, қонуний тартибда мустаҳкамланиши зарур.

Далил жиноят ишини қонуний ва асосли ҳал этишда муҳим исботлаш воситаси ҳисобланади. Назарий жиҳатдан далил ташқи таъсир натижасида пайдо бўлувчи инсон онгида шаклланадиган фактлар ва далилларни баҳолаш субъекти томонидан аниқланадиган ҳамда бошқа иштирокчиларнинг ҳақиқат тамойилларини ўзида акс эттирувчи маълумотлари йиғиндисидир.

Далилларнинг ишончилигини таъминлаш жуда долзарб вазифа сифатида исбот қилишни амалга оширувчи субъектлардан катта масъулият ва тажриба талаб этади.

Жиноят процессуал қонунчилигига кўра далилларга баҳо беришнинг муҳим мезони саналган далилларнинг ишончилиги масаласини ҳал этиш жиноят ишини юритишга масъул бўлган шахсларнинг зиммасига юклатилади. Жиноят процессининг бошқа иштирокчилари сифатида жамоат айбловчиси, ҳимоячи, жабрланувчи, айбланувчи ва бошқа шахслар фақатгина мазкур органларнинг далиллар ишончилиги хусусидаги якуний қарори устидан қонунда белгиланган тартибда шикоят қилиши орқали эътироз билдириш имкониятига эгадирлар.

Далилларга баҳо бериш институтининг энг муҳим категорияларидан бири далилларнинг ишончилиги масаласидир.

Жиноят ишларини юритишда ва суд муҳокамаси жараёнида қонуний ва адолатли процессуал ечим қабул қилишнинг энг муҳим шартларидан бири жиноят иши материалларида ишончли далилларнинг мавжудлигида гавдаланади. Ишончли далиллар ҳаққонийлигига шубҳа туғдирмайдиган ва воқеа-ҳодиса тафсилотларини ўзида тўлиқ акс эттирадиган далиллар мажмуи тушунилади.

Далилнинг ишончилиги энг муҳим хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

- 1) далил мазмун-моҳиятининг ҳақиқат тартиб-тамойилларига асосланганлиги ва мос келиши шarti;
- 2) далилларни текшириш усуллари ва натижаларининг ҳаққонийлиги ҳамда процессуал тартибга риоя этилганлиги шarti;
- 3) далил қонуний манба ва ваколатли шахслар томонидан олинганлиги шarti;
- 4) далилларнинг ишончилигини таъминлашда турли қонуний усул ва воситалардан фойдаланиш йўллари мавжудлиги ва улардан унумли фойдаланиш шarti.

Шу ўринда далилларнинг ишончилиги масаласи юзасидан айрим процессуалист олимларнинг фикрларига тўхталиб ўтамиз, жумладан, Б.С.Балакшин жиноят процесси фанида шундай нуқтаи назар ҳам мавжудки, унга кўра ишончиликни баҳолаш далилларга баҳо беришдан олдин амалга оширилади, деб таъкидлаган [1]. С.М.Рахмонова далилнинг ишончилигини аниқлаш ҳар бир ҳолатда унинг мазмун-моҳиятини англаш, унинг энг муҳим аломатларини, хусусиятларини ва иш учун аҳамиятини билиш зарурлиги хусусида фикр билдирган [2].

Бизнингча, далилларнинг ишончилиги масаласи унинг мустаҳкамланиши масаласи билан узвий боғлиқликда ривожланади. Далилларни мустаҳкамлаш унинг ишончилигини таъминлашнинг бир воситаси сифатида хизмат қилади.

Н.В.Савельева эса далилларнинг ишончилиги уларнинг ҳақиқатга мувофиқлиги билан ифодаланиши юзасидан фикр билдирган. [3]

Процессуалист олим Л.К.Капустинанинг далилларнинг мақбуллиги, бироқ ишончсизлиги хусусиятлари йиғиндиси натижасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини қонунга хилоф равишда бузадиган процессуал қарорлар кўринишидаги натижага олиб келадиган формула суд амалиётида топилади, [4] деган фикри муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблаймиз.

Юқоридаги процессуалист олимларнинг фикрларини таҳлил қилган ҳолда, далиллар ишончилиги бу – далилларни баҳолаш субъектининг иш бўйича тўпланган далилларни текшириш ва мустаҳкамлаш натижаларига асосланган ҳолда ҳақиқатга мос келувчи, шубҳа-гумонлардан холи бўлган маълумотлар йиғиндиси сифатида муаллифлик таърифини бериш мақсадга мувофиқдир.

Амалдаги жиноят процессуал қонунчиликга кўра текширув натижасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланган далиллар ишончли деб ҳисобланади.

Иш учун аҳамиятли бўлган қайсидир фактик маълумотни аниқлаш учун биринчи навбатда қонунан белгиланган манбалар тизимини тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир. Сабаби тўғри баҳоланган фактик маълумотлар далилларнинг ишончилигига, жиноят ишининг сифатига асос бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун ҳам далилларни баҳолаш субъектининг далилларга баҳо беришда унинг ички мезонларига қатъий амал қилиши жуда муҳимдир.

Демак, исботлаш жараёнида сифатли манбанинг мавжудлиги ҳар доим ҳам маълумотларнинг ишончилигини англамайди. Чунки олинган маълумотлар жиноят ишининг ҳақиқий ҳолатларига мувофиқ ёки номувофиқ бўлиш эҳтимоли мавжуд. Масалан, гувоҳ ўз кўрсатувларида вақт ўтганлиги сабабли ҳолат ҳақидаги ўй фикрларда янглишиш бўлиши мумкин, бундай ҳолатлар далилларга баҳо бериш жараёнида бартараф этилади.

Мақбуллик ва ишончилик – бир бири билан кесишувчи, муштарак тушунчалардир. Процессуалист олим Р.Г.Непранов, олдин мақбул деб эътироф этилган далилларнинг ишончилилик нуқтаи назаридан баҳоланиши керак деган фикрни билдиради ва шу билан мақбуллик ва ишончилиликни ажратади. [5]

Мақбулликнинг кўпгина қоидалари далилларнинг ишончилигини максимал тарзда таъминлаш, қафолатлашга хизмат қилади. Далилнинг ишончилигига бартараф этиб бўлмайдиган шубҳалар пайдо бўлган ҳолларда у номақбул деб эътироф этилади. Уларнинг ўртасидаги тафовут шундаки, мақбулликка қўйилган талаблар қонуний тарзда аниқ шаклланган ва уларга баҳо берилмайди. Мазкур талабларга риоя этилмаганлиги далилнинг номақбул деб топилишига асос бўлади.

Ишончилик эса формал хусусиятларига қараб эмас, фақат далил мақбул деб топилганидан кейин унинг мазмунига қараб баҳоланади. Айнан шу хусусиятига кўра ишончилик ва мақбулликка баҳо бериш ўзаро фарқланади. Лекин далилларнинг мақбуллиги қоидалари уларнинг ишончилигини таъминлаш билан чекланмайди. Мақбулликнинг кўпгина қоидалари бошқа ҳуқуқий табиатга эга ва худди шундан ушбу тушунчалар ўртасида тафовутлар вужудга келади. Мақбулликнинг ўзга томони – шахс ҳуқуқларини таъминлаш олинаятган ахборотларнинг ишончилигига умуман алоқадор эмас. Ушбу талабларга риоя этилмаслиги далилларнинг ишончилигига таъсир ўтказмайди, лекин бу далил барибир номақбул деб топилади.

Жумладан, П.А.Лупинскаянинг фикрича, асосланганлиги шубҳа туғдирмайдиган ва қонунда кўзда тутилган тартибдаги тўплаш, текшириш, баҳолаш натижасида олинган билимлар ишончли ҳисобланади. [6]

А.К.Педенчук ишончилиликни билиш шаклига кўра бевосита ва билвосита, «маълумот бериш усули ёки назарий исботлаш йўли билан олинган» турларга ажратишни таклиф этади. Шунингдек, ишончиликка баҳо беришнинг қуйидаги классификацияси ҳам ушбу муаллифга тегишли: субъектив (ишонч орқали); объектив (фан орқали); мантикий (фикрлаш орқали). [7]

Фикримизча, ушбу таклифлардаги ишончилиликнинг асосланган билим эканлиги тўғри, лекин жиноят процессида эътибор алоҳида олинган далил ва далиллар йиғиндисида асосланган хулосанинг ишончилигига қаратилмоғи лозим.

Хулосанинг ишончилиги анча мураккаб тушунча бўлиб, жиноят ишларини юритишнинг у ёки бу босқичида субъектив шаклдаги объектив мазмун тарзида намоён бўлиши мумкин. Хулоса – субъект томонидан қабул қилинган қарор қонуний, ишончли далилларга таяниши шарт. Жиноят процессида чиқарилган хулосалар ишончилигининг муҳим талаби унинг исботланганлигидир. Бу ерда ҳақиқат доимо ишончли ёки ишонч доимо ҳақиқатни келтириб чиқаради, деган қоидага таянилади. Бизнинг тасаввурларимиз ҳақиқий,

лекин исботланмаган бўлиши мумкин (масалан, интуитив билимлар). Якуний қарорлар қабул қилишда бундай билимларга таяниб бўлмайди. Агар билимлар исботланган, асосланган бўлса, у билимнинг ҳақиқийлигига шубҳа туғдирмайдиган ишончли характерга эга бўлади.

Бугунги кунда дастлабки тергов ва суд босқичларида гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи ва айбланувчи томонидан берилган кўрсатувларга баҳо беришнинг ишончлилиги масаласи муҳим ўрин тутмоқда. Сўнгги вақтларда суд жараёнларида судланувчилар дастлабки тергов вақтида берган ўз кўрсатувларидан воз кечаётган ҳолатлар ҳам учраётанлиги, улар бу ҳолатни ўзларига руҳий ва жисмоний таъсир кўрсатилганлигининг оқибати, дея таъкидлаётганликлари боис мазкур масалага жиддий ёндашиш зарур.

Шунинг учун жиноят-процессуал ҳуқуққа оид нашрларда вояга етмаган жиноят процесси иштирокчилари кўрсатувларининг ишончлилигини баҳолаш учун мутахассис-психологларни жалб этиш тўғрисидаги масалалар кўтариб чиқилмоқда. Чунки, вояга етмаганлар кўрсатувларининг ишончлилигини аниқлаш далилларга баҳо беришнинг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. А.Эргашев таъкидлаганидек, «мазкур ҳолатларда вояга етмаганларнинг интеллектуал, психологик ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бу ўзига хослик кўрсатувларда туйғуга берилувчанлик, кўрқиш оқибатида мавжуд ҳолатни бўрттриб кўрсатишга ҳаракат қилишда намоён бўлади». [8]

Жиноят иши юзасидан ҳақиқатни юзага чиқариш учун қуйидаги омилларга катта эътибор қаратиш зарур:

- 1) Жиноят иши юзасидан барча ҳолатлар чуқур ўрганилиши муҳим аҳамиятга эга;
- 2) Ҳақиқатни аниқлашда қонун доирасида тўпланган, текширилган ва баҳоланган далилларга асосланиш муҳим аҳамиятга эга;
- 3) Айбланувчи ва судланувчини айбини фош этадиган барча қонуний усул ва воситалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга;
- 4) Айбланувчи ва судланувчини айбини енгиллаштирадиган ҳамда уни оклайдиган барча ҳолатларни синчковлик билан кўриб чиқиш муҳим аҳамиятга эга;
- 5) Далилларни тўплаш ва уларни мустаҳкамлашда рухсат берилмаган усуллар қўлланилишига қарши чора кўриш ҳам ҳақиқатни юзага чиқаради.

Далилларнинг ишончлилигини текшириш орқали далилларни тасдиқланиши ёки уларни рад этилиши масаласига ойдинлик киритилади. Қачонки далиллар турли манбалар асосида тасдиқланса у ишончли ҳисобланади ва ундан жиноят ишини ҳал этишда фойдаланиш мумкин. Агар улар рад этилса жиноят ишида фойдаланишга йўл қўймаслиги зарур. Ушбу ҳолатларнинг барчаси далилларни текшириш натижасида юзага келади.

Далилларни текшириш баҳолаш субъектларининг турли усуллардан фойдаланиш натижаларига асосланади. Улар:

1. Далиллар ва ўтказилган тергов ҳаракатларини анализ қилиш;
2. Йиғилган далилларни таҳлил этиш;
3. Далиллар ва ўтказилган тергов ҳаракатларини синтез қилиш;
4. Тўпланган далилларни бошқа далиллар билан солиштириш ва таққослаш;
5. Тўпланган далилларнинг манбасини топиш ва таҳлил этиш;
6. Шубҳа уйғотадиган далилларни қайта таҳлил этиш ва текшириш;
7. Далил тақдим этган субъектнинг кўрсатмасини текшириш;
8. Жиноят иши юзасидан экспертиза тайинлаш ва эксперт хулосасини таҳлил этиш;
9. Жиноят ишига мутахассис жалб этиш ва унинг фикрини таҳлил этиш каби методикалардан фойдаланган ҳолда далилларнинг ишончлилигини таъминлайдилар.

Далилларнинг ишончлилигини таъминлашда мутахассис ёрдамидан фойдаланиш бугунги кунда энг самарали усуллардан бири ҳисобланади. Айниқса психологлар ёрдамидан фойдаланиб далилларни текшириш муҳим саналади.

Хорижий процессуалист олимлардан, Андреас Кангур далилларнинг умуминсоний қоидалари психологик омилларга асосланишини жуда муҳим деб ҳисоблаган [9].

Аслида жиноят ишини юритишга масъул бўлган шахслар психология фанининг билимларини эгаллаган бўлишлари зарур. Сабаби, гувоҳнинг кўрсатмаларини баҳолашда

психологик нуқтаи назар долзарб аҳамият касб этади. Амалиётда бугунги кунда бу борада қатор муоммолар мавжуд. Ушбу муоммоларга ечим сифатида юриспруденция йўналишларда юрист-психолог мутахассисларини тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш зарурлигини таъкиф этамиз. Юрист-психолог далилларнинг ишончилигини таъминлашда ва натижада уларга баҳо беришда етарли салоҳиятга эга бўлади.

Фикримизча, психолог ёрдамидан фойдаланишни икки усулда амалга ошириш мумкин:

- 1) унинг сўроқда мутахассис сифатида иштирок этиши;
- 2) суд-психология экспертизасини тайинлаш ва уни ўтказиш.

Даставвал психологнинг сўроқда иштирок этишига тўхталиб ўтамиз. Т.Бородкина, В.Саморокаларнинг фикрича, терговчининг сўроқ қилинаётган шахснинг ахлоқи, ўзини тутишини кузатиши кўрсатувларнинг ёлғонлиги, жавобгарликдан кутулишга интилиш ва бошқалар тўғрисида хулоса чиқаришга имкон беради. Муаллифларнинг таъкидлашича, кўрсатувларнинг ишончилигини текшириш ва баҳолашда психолог ёрдамидан фойдаланишнинг икки усули мавжуд: 1) сўроқда бевосита иштирок этиш; 2) сўроқнинг видеоёзувини таҳлил этишга мутахассисни жалб этиш. Биринчи ҳолатда психолог сўроқ қилинган шахс кўрсатувларининг ҳақиқатга яқинлик даражаси ҳақида ўз фикрини билдирса, иккинчи ҳолатда у ушбу саволларга асослантирилган хулоса беради. Ҳар икки ҳолатда ҳам олинган ҳужжатлар далиллар манбаи бўлиб ҳисобланиши лозим. Муаллифлар фикрича, агар сўроқ қилинаётган шахснинг нигоҳи чап томонга йўналтирилса – у ҳақиқий воқеани эсламоқда, ўнгга йўналтирилса – воқеа лойиҳалаштирилмоқда. [10]

Мазкур фикрларга қўшилиш мумкин, лекин муаллифлар психолог ўз фикрини билдиришида қандай услубларга таяниши лозимлиги масаласини аниқлаштирмаганлар. Бундай ташқари, сўроқ қилинаётган шахснинг кўрсатувларига баҳо беришда аввалдан ишлаб чиқилган йўриқномаларга таяниш жуда ҳам тўғри эмас.

Бу ҳақда И.В.Махова томонидан билдирилган қуйидаги фикрларга қўшилиш мумкин: далилларга баҳо беришда терговчи ўз ихтиёрида инсонларнинг фикрини илғай оладиган, уларнинг тўғри ёки ёлғон эканлигини ажратиш берадиган ишончли воситалар бўлишини жуда хоҳлайди. Лекин жуда кўп йиллардан буён сўроқ қилинаётган шахснинг мимикаси, унинг ўзини тутиши, турли имо-ишораларини ўрганиш орқали берилаётган кўрсатувларнинг ҳаққонийлигига баҳо бериш салбий натижаларга олиб келди. [11]

Бир қатор Европа мамлакатларида (Германия, Швейцария, Буюк Британия) гувоҳлик кўрсатувларининг ишончилигини аниқлашда уч босқичдан иборат бўлган «комплекс ташхис усули»дан фойдаланилади:

- гувоҳнинг руҳий хусусиятлари ва ҳолатини таҳлил қилиш;
- гувоҳда ёлғон кўрсатувлар бериш мотивларини таҳлил қилиш;
- кўрсатувларнинг ўзини бевосита таҳлил қилиш.

Ушбу ташхис усулларида фойдаланишда терговчининг психология фанига оид билимлари ўз натижасини кўрсатади.

Демак, далилларнинг ишончилигига баҳо бериш узок давом этадиган жараён бўлиб, у барча тўпланган далиллар йиғиндиси асосида иш юзасидан яқиний хулосаларни шакллантириш вақтида тугалланади. Далилларга уларнинг ишончилиги нуқтаи назаридан баҳо бериш тергов ҳаракатларини ўтказиш, тергов версияларини илгари суриш, процессуал қарорлар қабул қилиш даврида амалга оширилади.

Далилларнинг ишончилигига баҳо беришда далил шаклланишининг барча жараёнлари таҳлил қилинади, яъни: сўроқ қилинган шахсдан олинган фактик маълумотларни қабул қилиш, мустаҳкамлаш, узатиш ва қайд этиш шарт-шароитлари; моддий изларнинг пайдо бўлиш, сақлаш ва улардан нусха олиш шарт-шароитлари; эксперт тадқиқотлари жараёни ва хулосада унинг тўғри акс этирилганлиги; терговчи (суд)га тақдим этилган ҳужжатларнинг келиб чиқиши ва ҳолати.

Таъкидлаш жоизки, далилларга баҳо бериш иш бўйича барча йиғилган далилларнинг ишончилиги тўғрисидаги билимларни қамраб олади. Далиллар йиғиндисида баҳо беришда: ҳар бир далил қанчалик ишончли эканлиги; иш учун аҳамиятли бўлган қайси факт ходисани

қанчалик аниқ акс эттириши; уларнинг бошқа далиллар билан қандай алоқада эканлиги; иш учун далиллар йиғиндиси қандай аҳамиятга эгаллиги ҳақида қатъий хулосалар чиқариш талаб этилади.

Фикримизча, далилларнинг ишончилигига баҳо бериш жараёни қуйидаги икки ҳолатни ўз ичига олиши керак: объектив (далилнинг хусусияти, сифати) ва субъектив (шахснинг ички ишончи).

Хулоса ўрнида, далилларнинг ишончилигини таъминлаш баҳолаш институтининг энг асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Далилларнинг ишончилигини таъминламасдан туриб уларга баҳо бериш келгусида кўпгина жиддий хатоларга олиб келади. Далилларнинг ишончилиги масаласини ҳал этиш натижасида жиноят иши юзасидан ҳақиқатни аниқлашга эришиш мумкин. Далилларнинг ишончилигини таъминлашда жиноят ишини юритишга масъул бўлган субъектлардан юқори ҳуқуқий билим, тажриба, иш юритиш методикаси бўйича билимлар ва масъулият талаб этади. Жиноят иши юзасидан далиллар ишончилигини таъминлаш иш сифати ва қонуний қарор қабул қилишни кафолатлайди. Ушбу кафолат жиноят ишининг кейинги тақдирини белгилайди ва судлар томонидан адолатли ҳамда асосли қарор чиқарилишига сабаб бўлади. Далиллар ишончилигини етарли даражада таъминлаш масаласи дастлабки терговда ўз ечимини турли восита ва усуллар орқали топса жиноят ишида турли хатолар камайишига эришилади. Бу эса энг аввало, биринчи навбатда жиноят иши юзасидан ҳақиқат қарор топишини юзага чиқаради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. В.С.Балакшин. Соотношение допустимости доказательств с их относимостью и достоверностью // Законность. 2014. № 3. – С. 8–14. (V.S. Balakshin. The ratio of the admissibility of evidence with their relevance and reliability // Legitimacy. 2014. No. 3. - P. 8–14)
2. С.М.Рахмонова. Жиноят процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. Муаллифлар жамоаси / ю.ф.д. проф. Г.З. Тўлаганова, ю.ф.н, доц. С.М.Рахмоноваларнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент. ТДЮУ нашриёти. 2017. – Б. 182. (S.M.Rakhmanova. Criminal Procedural Law. General part. Textbook. Team of authors / doctor of law professor G.Z. Tolaganova, candidate of Legal Sciences Associate Professor S.M.Rakhmonova's under general edit. – Tashkent. TSLU publishing. 2017. – P. 182.)
3. Н.В.Савельева. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе: учеб. пособие // – Краснодар: КубГАУ, 2019. – Б. 35. (N.V.Savelieva. Problems of evidence and proof in criminal proceedings: studies. Stipend // – Krasnodar: KubGAU, 2019. – P. 35.)
4. Л.К.Капустина. Соотношение допустимости и достоверности доказательств в уголовном судопроизводстве // Вестник Казанского юридического института МВД России. № 3(37) 2019. – С. 386-390. (L.K. Kapustina. The ratio of the admissibility and reliability of evidence in criminal proceedings // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. № 3(37) 2019. – P. 386-390.)
5. Р.Г.Непранов. Некоторые вопросы оценки свойств доказательств в уголовно-процессуальном праве России // Юрист-Правовед. 2013. № 4 (59). – С. 50–55. (R.G.Nepranov. Some issues of evaluation of the properties of evidence in the criminal procedure law of Russia // Lawyer-Jurist. № 4 (59). – P. 50–55.)
6. П.А.Лупинская. Доказывание. Понятие и общая характеристика. Уголовный процесс. – М., 1995. – С. 151-152. (P.A.Lupinskaya. Proof. The concept and general characteristics. Criminal proceedings. – М., 1995. – P. 151-152.)
7. А.К.Педенчук. Проблемы обеспечения достоверности заключения судебного эксперта. – М., 1992. – С. 76-88. (A.K.Pedenchuk. Problems of ensuring the reliability of the conclusion of a forensic expert. – М., 1992. – P. 76-88.)
8. А.Эргашев. Дастлабки тергов бошқичида вояга етмаганларни сўроқ қилишнинг айрим жиҳатлари // Жиноят процесси ва криминалистика. 2010. №1. – Б. 131. (A.Ergashev. Some

- aspects of juvenile interrogation at the initial investigation stage // Criminal proceedings and criminalistics. 2010. №1. – P. 131.)
9. Andreas Kangur. Can rules of criminal evidence be devised that would be uniform across jurisdictions. Phd dissertation. Scotland. 2015. p. 9.
 10. Т.Бородкина. Саморока В. О возможности использования специальных знаний в области психологии для проверки показаний допрашиваемого лица // Уголовный процесс. 2006. №3. – Б. 79-82. (T. Borodkin. Samoroka V. About the possibility of using special knowledge in the field of psychology to verify the testimony of the interrogated person // Criminal proceedings. 2006. №3. – P. 79-82.)
 11. И.В.Махова. К вопросу об оценке достоверности показаний // Вестник криминалистики. 2010. №2 (30). – Б. 80. (I.V. Makhova. On the issue of assessing the reliability of testimony // Bulletin of Criminalistics. 2010. №2 (30). – P. 80.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000